

Герасимчук Тетяна¹

Email: tetiana.herasimchuk@knu.ua

<http://doi.org/10.5281/zenodo.20305960>

Гендерні стереотипи у найкасовішому українському художньому фільмі 2025 року

Соціологія та сучасні соціальні трансформації. Матеріали XVIII Всеукраїнської конференції з міжнародною участю «Соціологія та сучасні соціальні трансформації», 10-11 листопада 2025 року (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, факультет соціології). – К.: Видавництво «Наукова столиця», 2026. – 129 с.

Кіноіндустрія сьогодні є невід’ємною частиною буденного життя: чи це перегляд фільму для проведення сімейного вечора, чи аналіз документальної стрічки для навчання. Фільми формують наше світосприйняття та закріплюють норми моралі та суспільного устрою. Неймовірно важливо мати критичне мислення, щодо інформації, яку сприймає окрема людина, особливо у сфері культури.

Аналізи гендерних повідомлень, які поширюють фільми є дуже актуальною темою для досліджень, оскільки зараз відбувається становлення нових феміністичних, толерантних суспільних норм. Важливо, щоб культурний продукт уособлював ці оновлені погляди. Також зараз активно розвивається український кінематограф, відповідно збільшується кількість культурного продукту. На жаль, часто збільшення кількості кінострічок не відповідає покращення їхньої якості.

Перед початком аналізу я ознайомила з теоріями, які лежать в межах гендерної соціолінгвістики, зокрема тест Бекдел, згідно з яким у фільмі має бути дві жінки, які мають імена та розмовляють між собою про щось крім чоловіка (Bouchat, 2019: р. 1-11). Інша праця, яку я обрала для огляду це «Gender advertisement» Гофмана, де автор розробляє теорію Function ranking (Goffman, 1979: р. 32-37). Згідно з нею чоловік зазвичай зображується як лідер чи начальник, а жінка – як підлегла.

Для аналізу я вирішила обрати найкасовіший український фільм 2025 року, оскільки це кінострічка, яку переглянуло найбільше людей у кінотеатрах і відповідно найбільше людей змогли ознайомитися з цінностями та ідеями які пропагує даний фільм. Оскільки цей рік ще не закінчився, то було обрано фільм, який зібрав найбільше грошей у кінотеатрі на момент початку листопада 2025 року. Найкасовішим фільмом за даними сайту Dzyga MDB (Dzyga MDB, 2025) у цьому місяці була «Антарктида» режисера Антона Птушкіна (дата прем'єри 04.09.2025, зі зборами сумою у 75 млн. грн), проте ця стрічка є документальною, тому за нею не можна оцінювати гендерну репрезентацію. Друге місце посіла стрічка, яка й була обрана для аналізу, а саме – «Потяг у 31 грудня» режисера Олега Борщевського (дата прем'єри 01.01.2025, зі зборами сумою у 52 млн. грн.). Інші фільми, які зібрали багато у касових зборах: «Коли ти вийдеш заміж» режисера Олексія Комаровського (дата прем'єри 23.01.2025, зі зборами у 40 млн. грн.), «Песики» режисера

¹ Студентка бакалаврської освітньої програми «Комунікації та управління культурними індустріями», факультет соціології, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Олексія Єсакова (дата прем'єри 27.02.2025, зі зборами у 32 млн. грн.) та «Відпустка наосліп» режисера Валерія Фадєєва (дата прем'єри 13.03.2025, зі зборами у 18 млн. грн.).

Я вважаю, що оскільки фільм розрахований на масову аудиторію, то у кінострічці буде зображено багато стереотипів. Зокрема, що частіше фліртують чоловіки, жартують чоловіки, але ініціюють суперечки жінки, через їхній «істеричний характер». Серед тем розмов популярна думка, що про сім'ю та романтичні стосунки частіше говорять жінки, про відпочинок – чоловіки, жінки частіше просять чогось чоловіків, бо вони «ніжні» та «безпорадні», про роботу говорять чоловіки, про життя, мрії, страхи, бажання інших – жінки, а про свої – чоловіки. Також вважається, що жінки частіше говорять між собою про здоров'я, зокрема про здоров'я чоловіків. Про гроші, говорять більше чоловіки, але жінки також говорять про гроші, як про річ, яку вони хочуть отримати від чоловіка.

Я аналізувала діалоги за участю двох людей, між двома жінками, між чоловіком та жінкою, та між двома чоловіками. Якщо у сцені було присутньо більше ніж дві людини, я цю розмову в аналіз не враховувала. Аналіз саме діалогів, а не полілогів спрощує інтерпретацію та сприяє чіткішим результатам.

Я виявила в певних діалогах емоційне забарвлення, таке як: флірт чи комплімент, жарт, суперечка чи висловлення незадоволення та дружнє ставлення. Серед тем розмов я виділила розмови про романтичні та родинні стосунки, про подорожі та відпочинок, про інших людей, зокрема про іншу жінку чи чоловіка, висловлення прохання чи надання послуги, про роботу, про мрії, страхи, бажання та плани на життя, про здоров'я, про базові потреби, зокрема про їжу, порожні розмови, чи просто розмови які не мають певної теми (розмови ні про що), та розмови про матеріальні теми, наприклад, гроші.

Після проведення аналізу виявилось, що у фільмі «Потягу 31 грудня» немає жодної сцени, де дві жінки розмовляють між собою без участі чоловіка. Відповідно фільм «Потяг у 31 грудня» не проходить тест Бекдел. Згідно з ним у фільмі має бути дві жінки, які мають імена і розмовляють на будь-яку тему, окрім чоловіків (Bouchat, 2019).

У розмовах між чоловіком та жінкою (Таблиця 1) було більше діалогів, де чоловік фліртує з жінкою ніж жінка з чоловіком. Один діалог, де фліртує жінка, був зображений у сатиричній формі та не з щирим проявом симпатії, а на зло іншому чоловіку, щоб той ревнував. Чоловік жартував у розмовах з жінкою більше ніж жінка з чоловіком. Один діалог, де жартує жінка, також був у сатиричній формі з тією ж метою, щоб інший чоловік ревнував. Ініціювала суперечку чи висловлювала невдоволення жінка більше разів ніж чоловік. Усі ситуації, де жінка перша висловлювала невдоволення, було внаслідок неприйнятної попередньої поведінки чоловіка, який спровокував цей конфлікт. Чоловік висловлював незадоволення менше ніж жінка, у наслідок дій жінки, але справжньою причиною були особисті переконання чоловіка. Дружнє ставлення висловлював лише чоловік під час привітання жінки з Новим роком. Жінка ініціювала розмову про стосунки більше разів

ніж чоловік. Розмова про подорож чоловіка та жінки була спільна. Про іншу жінку розмовляли більшість разів у негативному ключі, бо ці діалоги були між коханкою та чоловіком про його дружину. Про іншого чоловіка говорили менше разів у позитивному та нейтральному сенсі. Про роботу жінки розмовляли менше ніж про роботу чоловіка. Діалоги про власні бажання ініціював лише чоловік. Про здоров'я чоловіка говорили більше ніж про здоров'я жінки. Порожні розмови були найпопулярнішою темою розмов. Про гроші чоловік з жінкою не розмовляли.

У розмовах між чоловіками (Таблиця 2) не було флірту чи компліментів. Найбільше було жартівливих розмов, також були розмови суперечки та найменше дружніх діалогів. Серед тем розмов найпопулярнішими були висловлювання прохання чи послуги та порожні розмови. На другому місці діалоги про роботу. Потім розмови про базові потреби, зокрема їжу. Найменше діалогів було на тему здоров'я та грошей. Не було діалогів про романтичні та сімейні стосунки, про подорожі та відпочинок, про інших людей та про плани на життя, мрії, страхи та бажання.

У результаті, мої припущення про те, що частіше зображують чоловіків, які фліртують, а не жінок, підтвердилися. Також у фільмі частіше жартують чоловіки. Також підтвердилося, що жінки частіше починають суперечку. Серед тем розмов підтвердилося, що частіше розмови про романтичні стосунки та родину ініціюють жінки, про роботу, здоров'я та базові потреби чоловіків також говорять частіше. Також між чоловіками частіше були розмови про гроші. Мої припущення не підтвердилися у діалогах про плани на життя, мрії, страхи та бажання, бо говорили лише про чоловіків. Також однакова кількість діалогів була про відпочинок чоловіків та жінок.

Серед героїв фільму була військова Леся, яка прагнула йти на передову. Також у фільмі був її майбутній чоловік – начальник роти. Під час суперечки Леся озвучила, що Максим, її чоловік та начальник, може понизити її у званні, що перегукується з ідеєю Гофмана Function ranking, що чоловік зазвичай зображується як начальник.

У висновку я хочу зазначити, що фільм «Потяг у 31 грудня» є достатньо стереотипізованим, відтворює типові гендерні ролі та теми розмов, що не є прикладом культурного продукту, який покращує гендерну репрезентацію як жінок, так і чоловіків. Хоча у фільмі були представлені сильні героїні, зокрема жінка-військова, яка прагнула йти на передову, проте ці емансипативні настрої не були представлені у діалогах фільму.

Таблиця 1. Діалоги між чоловіком та жінкою

ЧЖ					
Емоційне забарвлення	Детально	Кількість	Тема розмови	Детально	Кількість
Флірт/комплімент	фліртує чоловік	8	Романтичні стосунки/сім'я	Ініціює жінка	7
	фліртує жінка	1		Ініціює чоловік	2
Жарт	жартує чоловік	4	Подорожі/відпочинок	Чоловіка	1
	жартує жінка	1		Жінки	1
Суперечка/ Невдоволення	ініціює чоловік	1	Про інших людей	Про жінку	5
	ініціює жінка	7		Про чоловіка	2
Дружнє	Від чоловіка	1	Послуги/прохання	Жінка до чоловіка	3
	Від жінки	0		Чоловік до жінки	4
			Робота	Робота жінки	1
				Робота чоловіка	2
			Життя/мрії/страхи/бажання	Ініціює жінка	0
				Ініціює чоловік	1
			Здоров'я	Про здоров'я чоловіка	2
				Про здоров'я жінки	1
			Базові потреби (їжа)	Чоловіка	0
				Жінки	1
			Порожня розмова		11
			Матеріальне (гроші)		0

Таблиця 2. Діалоги між двома чоловіками

ЧЧ			
Емоційне забарвлення	Кількість	Тема розмови	Кількість
Флірт/комплімент	0	Романтичні стосунки/сім'я	0
Жарт	6	Подорожі/відпочинок	0
Суперечка/Невдоволення	4	Про інших людей	0
Дружнє	1	Послуги/прохання	5
		Робота	4
		Життя/мрії/страхи/бажання	0
		Здоров'я	1
		Базові потреби (їжа)	2
		Порожня розмова	5
		Матеріальне (гроші)	1

ЛІТЕРАТУРА

1. Dzyga MDB. <https://dzygamdb.com/uk>
2. Bouchat, Kathryn Gray, "Testing the Bechdel Test" (2019). University Honors Theses. Paper 714. <https://doi.org/10.15760/honors.731>
3. Goffman, E. (1979). *Gender advertisements*. Harper and Row Publishers inc.